

УДК 614.8.084

Анализ условий труда рабочего персонала специализированного участка грузоподъемных машин сервисного производства по стали ПАО «Северсталь»

Ермилов Владимир Витальевич, кандидат технических наук, доцент
Клинов Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент
Белозор Марина Юрьевна, кандидат технических наук, доцент
Лихачев Евгений Германович, магистрант,
Череповецкий государственный университет (г. Череповец)

Аннотация. Работа посвящена анализу опасных факторов условий труда рабочего персонала специализированного участка грузоподъемных машин сервисного производства по стали ПАО «Северсталь», и разработке мероприятий направленных на снижение травматизма.

Ключевые слова: условия труда, опасные производственные факторы, охрана труда, производственный травматизм, очаги опасности.

Безопасные условия труда – одно из основных прав человека и неотъемлемая часть понятия «достойный труд». Создание безопасных условий труда на производстве является общегосударственной задачей и предметом постоянного внимания. Система государственного управления охраной труда нацеливает работодателя на профилактику травматизма и обеспечение безопасных и здоровых условий труда для всех работников.

Решение поставленной задачи в значительной степени зависит от подготовленности руководящих кадров по вопросам охраны труда. Руководителям и специалистам необходимо владеть научными основами безопасности и гигиены труда, пожарной профилактики, а также способами их практического применения для устранения опасных и вредных производственных факторов, предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний.

На основании гл.2 ст. 11. «Требования к организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и управления промышленной безопасностью» ФЗ №116 «О ПБ ОПО» [1], которая говорит о том, что организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

Для правильной оценки состояния охраны труда и для разработки эффективных мероприятий по снижению производственного травматизма проводится тщательное изучение причин несчастных случаев [2, 3].

Недостатки, упущения в работе инженерно-технических работников (ИТР) по созданию надлежащих условий труда, нарушения требований охраны труда приводят к травматизму на производстве, профессиональной заболеваемости, к дополнительным затратам работодателя на компенсации работающим за работу в неблагоприятных условиях труда. Особенно пагубно на экономику предприятия влияют случаи травматизма и профессиональных заболеваний на производстве со смертельным и тяжёлым исходом.

Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) ПАО «Северсталь» – один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире. Одним из преимуществ ЧерМК является его географическое положение. Город Череповец, где построен комбинат, находится на стыке трех экономических районов: Европейского Севера, Северо-Запада и Центра России.

Сталеплавильное производство ЧерМК группы компаний ПАО «Северсталь» образовалось в результате объединения конвертерного цеха, электросталеплавильного, известково-доломитного цехов и выделения участков отгрузки КЦ и ЭСПЦ в цех огневой обработки и отгрузки литой заготовки 1 марта 2009 года. Это крупнейшее производственное подразделение комбината, в котором на 289 рабочих местах трудятся более 2300 работников.

На территории сталеплавильного производства для обеспечения технологического процесса применяются 134 электромостовых подъемных крана, грузоподъемностью от 5 до 520 т. различного назначения: краны общего назначения; магнитно-грейферные краны; литейные краны грузоподъемностью до 520 т.; клещевые краны для транспортировки слывов; пратцен-краны для транспортировки проката.

Для обслуживания и ремонта ПС в штате участка имеется персонал в количестве 100 человек.

Перечень смертельных опасностей на специализированном участке ГПМ сервисного производства по стали приведен на рис. 1.

Для выявления очагов опасности был взят период с 2010 по 2018гг.

Распределение травм по дням недели приведено на рисунке 2.

Распределения травм по времени происшествия (день/ночь) представлено на рисунке 3.

Распределение травм/микротравм по месяцам приведено на рис. 4.

Распределение травм по виду проводимых работ представлено на рисунке 5.

Распределения травм по возрасту пострадавших приведено на рисунке 6.

Распределение травм по стажу работы пострадавших представлено на рисунке 7.

Рис. 1 - Визуализация смертельных опасностей

Рис. 2 – Распределение травм по дням недели

Рис. 3 - Распределение травм по времени происшествия (день/ночь)

Рис. 4 - Распределения травм/микротравм по месяцам

Рис. 5 - Распределения травм по виду проводимых работ

Рис. 6 - Распределения травм по возрасту пострадавших

Рис. 7 - Распределение травм по стажу работы пострадавших

Рис. 8 - Очаги опасности специализированного участка по ремонту ГПМ

Очагом опасности являются молодые работники, которые, наиболее подверженные возможности получения травмы со стажем работы до 5 лет.

В результате анализа были выявлены очаги опасности участка по обслуживанию ГПМ, требующие, повышенного внимания со стороны организации работ и динамика травматизма (рис. 8).

В результате были выявлены очаги опасности в областях это: молодые работники в возрасте 20-25 лет, имеющие, стаж работы не более 5 лет, при проведении технического обслуживания или ремонта на участке по производству электростали при работе в будние дни в дневное время.

При проведении анкетирования работники специализированного участка по ремонту ГПМ ответили на вопросы:

- Самый опасный участок территории в цехе?
- Почему этот участок самый опасный?

- Самое опасное оборудование в цехе?
- Почему это самое опасное оборудование в цехе?
- Наиболее опасная операция, выполняемая работником?

- В результате воздействия, какого ОПФ, работник считает эту операцию наиболее опасной?

По результатам расследования произошедших травм и анкетирования работников участка были определены корневые причины и мероприятия, направленные, на недопущение подобных случаев в дальнейшем.

Подавляющее большинство случаев аварийности и производственного травматизма вызваны опасными действиями работников. Поведенческий аудит безопасности представляет собой процесс, основанный на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком/местом, и последующей бесе-

де между работником и аудитором. Во время проведения поведенческого аудита безопасности выявляются также и опасные условия, в которых находится работник.

Результаты проведения поведенческих аудитов безопасности представлены на рисунке 9.

Рис. 9 - Распределения опасных действий

Анализ травматизма и опасных действий персонала специализированного участка по ремонту ГПМ позволил идентифицировать профессиональные риски и выявить области, где выявлены очаги опасности.

В заключение следует отметить, что основными путями к снижению травматизма и повышению эффективности работы являются:

- высочайшая дисциплина;
- обеспечение в достаточном количестве и правильное использование в производстве средств индивидуальной защиты;
- совершенствование технологических процессов,

- механизация и автоматизация производства;
- создание нормативных, комфортных условий труда на каждом рабочем месте для безаварийной и высокопроизводительной работы;
- строгое выполнение всех требований охраны труда и техники безопасности;
- обеспечение безопасной работы технологического оборудования;
- содержания рабочих мест, бытовых помещений, интерьера цеховых помещений, прилегающей территории в образцовом порядке;
- медицинский надзор и т.д.

Литература

1. Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». — URL : <http://www.gosnadzor.ru/>.
2. Аксенов А.Е., Ермилов В.В. Анализ условий труда персонала цеха обеспечения производства управления транспорта ЧерМК ПАО «Северсталь» // Череповецкие научные чтения - 2015: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (11 - 12 ноября 2014 г.): В 3-ч. Ч. 3(2): Естественные, экономические, технические науки и математика / Отв. ред. К.А. Харахнин. — Череповец: ЧГУ, 2015. — 226 с. — с. 6-7
3. Постановление Правительства РФ № 263 от 10.03.1999 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на производственном объекте». — URL : <http://www.ruspromexpert.ru/law/448/594.html>.